

JAMIYATDA XOTIN-QIZLARNING ILMIY VA MA'RIFIY SALOHIYATINI OSHIRISHDA ADABIYOTNING O'RNI

Mirzayeva Nigora

TAFU “Boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi va metodikasi” kafedrası dotsenti v.b., Toshkent,
O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14965206>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xotin-qizlarning jamiyatdagi faoliyatini kuchaytirishda, ularning ilmiy va ma'rifiy salohiyatini shakllantirishda adabiyotning o'rni, tarixiy tajribalar, zamonaviy yondashuvlar tahlil qilinadi, shuningdek, maqola ayollarning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiy faolligi va intellektual kamolotiga adabiyotning ta'sirini kor'satish maqsadida tarixiy kontekst, zamonaviy tendensiyalar va amaliyotdagi natijalarni mufassal o'rganadi. Adabiyot xotin-qizlarning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalarida o'z salohiyatini namoyon etishda qanday ijobiy ta'sir ko'rsatishi misollar bilan asoslanadi.

Kalit so'zlar: adabiyot, xotin-qizlar, ilm-fan, texnologiya, innovatsiya, ijtimoiy faollik.

Аннотация. В данной статье анализируется роль литературы в усилении активности женщин в обществе и формировании их научного и образовательного потенциала. Рассматривается влияние литературы на личностное развитие, социальную активность и интеллектуальное совершенствование женщин в историческом контексте, современных тенденциях и практических результатах. Приводятся конкретные примеры положительного влияния литературы на раскрытие потенциала женщин в социальных, экономических и культурных сферах.

Ключевые слова: литература, женщины, наука, технологии, инновации, социальная активность.

Annotation. This article analyzes the role of literature in enhancing women's societal activity and in shaping their scientific and educational potential. It examines the impact of literature on women's personal development, social engagement, and intellectual growth within historical contexts, contemporary trends, and practical outcomes. Specific examples are provided to illustrate how literature positively influences women's potential in social, economic, and cultural spheres.

Keywords: literature, women, science, technology, innovation, social activity.

Jamiyat taraqqiyoti, ayollar faolligi va ularning salohiyatini yuksaltirish-barqaror rivojlanishning asosiy omillaridan biridir. Xotin-qizlar jamiyatning asosiy tayanchi hamda uning taraqqiyotida asosiy kuchlardan biri bo'lib, har qanday jamiyatning ma'naviy, madaniy va ijtimoiy taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Jamiyat taraqqiyotida xotin-qizlarning salohiyatini oshirishda adabiyot – ma'rifat manbai. Inson tafakkurini boyitish, ruhiyatini yuksaltirish va ma'naviy quvvat sifatida muhim vosita hisoblanadi, shuningdek, ularning ijtimoiy faolligi va liderlik qobiliyatlarini rivojlantirishda ham adabiyotning ta'siri katta. Tarix davomida adabiyot nafaqat ma'lumot manbai, balki shaxsiy va ijtimoiy ta'limning eng samarali vositalaridan biri sifatida e'tiborga sazovor bo'lib, adabiyot orqali xotin-qizlar nafaqat bilim oladi, balki o'z huquq va imkoniyatlarini anglab, ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishga ilhomlanadilar.

Tarixda ko‘plab ayollar adabiyot orqali jamiyatida faol ishtirok etishga ilhomlangan. Jadidchilik harakati davrida o‘zbek ayollari orasida savodxonlikni oshirishga e‘tibor kuchaygan. Maxfirat, Sadriyo, Uvaysiy kabi shoir-ayollar ijtimoiy hayotda faollikka chorlovchi asarlar yozgan.

Oybek, G‘afur G‘ulom, Abdulla Qodiriy asarlaridagi kuchli ayol obrazlari sharq ayollarining ta‘lim olishi va ijtimoiy faoliyatga chuqurroq kirib borishida muhim rol o‘ynagan. Mamlakatimizda mustaqillikning ilk kunlaridayoq xotin-qizlarga e‘tibor davlatimiz siyosatining ustuvor vazifalaridan biriga aylandi. Bu davrda ayollarga bo‘lgan e‘tibor va ularning jamiyatdagi o‘rnini mustahkamlash borasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. O‘zbekistonda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning ta‘lim olishi, kasb-hunar egallash va biznes bilan shug‘ullanish imkoniyatlarini kengaytirishga alohida e‘tibor qaratilib, adabiyot va ta‘lim tizimi muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda.

Adabiyot ayollarga tarixiy, madaniy va ilmiy ma‘lumotlarni yetkazishda muhim rol o‘ynaydi. Klassik va zamonaviy adabiy asarlar orqali xotin-qizlar nafaqat bilimlarga boyib, balki tanqidiy fikrlash qobiliyatini ham rivojlantiradi. Ilmiy va adabiy asarlar xotin-qizlarga o‘z fikrlarini erkin ifoda etish, ijodiy yondashuvni shakllantirish hamda yangi g‘oyalarni tadbiq etish imkoniyatini beradi. Bu o‘z navbatida , ularning shaxsiy rivojlanishiga va ijtimoiy muammolarni hal qilishda samaradorlikka olib keladi. Kitobxonlik madaniyati orqali ayollar o‘zlarining madaniy merosini yangilab, zamonaviy bilimlarga ega bo‘lishadi. Bu ularning ijtimoiy faolligini oshirib, jamiyatdagi murakkab masalalarni yechishda yetakchilik qilishlariga yordam beradi. Adabiyot orqali xotin-qizlar turli fanlar bo‘yicha bilim oladilar, ilmiy izlanishlarga ilhomlanadilar. Masalan, biografiyalar, tarixiy romanlar va ilmiy-populyar kitoblar ularning intellektual salohiyatini oshiradi. Huquqiy adabiyotlar esa xotin-qizlarga o‘z huquqlarini anglash, jamiyatda teng imkoniyatlarga ega bo‘lish yo‘llarini o‘rganish imkonini beradi. Ma‘naviy va axloqiy jihatdan badiiy adabiyotda tasvirlangan kuchli ayol obrazlari ularga ibrat bo‘ladi. To‘lqin Jabborova, Saida Zununova kabi yozuvchilarning asarlari orqali xotin-qizlar ma‘naviy barkamollikka intiladi. Adabiyot xotin-qizlar uchun ilhom va ruhiyat manbai hamdir. Adabiyotda xotin-qizlar hayoti, orzu umidlari, kurashi va yutuqlari aks etgan asarlar ularga ilhom bag‘ishlaydi. Zulfiya, Uvaysiy kabi adibalar ijodi orqali esa xotin-qizlar o‘z salohiyatini anglab, jamiyatda o‘z o‘rnini topadilar.

Xotin-qizlarning intellektual salohiyatini oshirishda adabiyot ularga ruhiy ozuqa berib, zamonaviy bilimlar bilan ta‘minlaydi, dunyoqarashini kengaytirib, hayot haqidagi tasavvurlarini boyitadi. Bugungi kunda ham xotin-qizlarning mamlakat rivoji yo‘lida ta‘lim olishi, ilm-fan sohasida faol ishtirok etishi va ma‘rifatli avlod tarbiyasidagi hissasi beqiyosdir.

XXI asr - texnologiyalar va axborot asri bo‘lib, inson hayotining barcha sohalari, jumladan, xotin-qizlarning jamiyatdagi o‘rni va faoliyati ham zamonaviy vositalar bilan yangicha shakllanmoqda. Shu bilan birga, adabiyot bugungi kungacha inson ma‘naviyati va shaxsiy kamoloti uchun asosiy manba bo‘lib qolmoqda. Zamonaviy texnologiyalar adabiyotni yangi shakllarda yetkazish imkoniyatini yaratdi. Onlayn platforma va veb-saytlar, interaktiv kitoblar, elektron platformadagi adabiy resurslar va onlayn ta‘lim xotin-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirishda, ilmiy va ma‘rifiy bilimlarini rivojlantirishida muhim o‘rin tutmoqda.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar yordamida xotin-qizlar uchun elektron kitoblar, audiyo kitoblar va virtual kutubxonalar orqali adabiyotga kirish imkoniyatlari yanada kengaydi:

1.XXI asrda adabiyotning transformatsiyasi va ayollar uchun imkoniyatlar.

Internet,elektron kitoblar,audiokitoblar va mobil dasturlar xotin-qizlarning ilm-fan hamda ma’naviy-ma’rifiy soha rivojidadagi bilimlarini oshirishni yengillashtirdi:

Elektron kitoblar: Kindle, iBooks, Google Books kabi platformalar orqali ayollar istagan vaqtda va joyda adabiy asarlarni o‘qish imkoniyatiga ega.

Audiokitoblar : Stroytel, Audible kabi dasturlar orqali ayollar uy ishlari yoki yo‘lda ketayotgan vaqtda ham adabiyotdan bahramand bo‘lishlari mumkin.

Onlayn ta’lim platformalari: Coursera, Udemu, Open University kabi saytlar orqali adabiy fanlar bo‘yicha bilim olish imkoniyatlari kengaymoqda.

Texnologiyalar adabiyotni ommaviylashtirishda katta o‘rin tutmoqda,bu esa xotin-qizlarning bilim va ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qilmoqda.

2. Xotin-qizlarning ijtimoiy va iqtisodiy faolligini oshirishda adabiyotning o‘rni.

Adabiyot ayollarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishi, huquqiy savodxonligi va iqtisodiy mustaqilligiga ko‘maklashuvchi muhim vositadir:

Iqtisodiy bilim: Moliyaviy savodxonlik, tadbirkorlik va liderlik bo‘yicha kitoblar xotin-qizlarni o‘z bizneslarini yo‘lga qo‘yishga, kasbiy salohiyatlarini oshirishga ilhomlantiradi.

Huquqiy bilim: Gender tengligi, mehnat huquqi va ijtimoiy kafolatlar haqidagi adabiyotlar xotin-qizlarning o‘z haq-huquqlarini himoya qilishlariga yordam beradi.

Liderlik va yetakchilik: Shaxsiy rivojlanishga bag‘ishlangan kitoblar ayollarga yetakchilik ko‘nikmalarini shakllantirish va jamiyatda faol rol o‘ynash imkoniyatini beradi.

3. Ma’naviy va madaniy kamolotda adabiyotning ahamiyati.

Adabiyot xotin-qizlar ma’naviyatini boyitib, ijtimoiy faollikka chorlovchi kuch sifatida xizmat qiladi:

Badiiy asarlar orqali insoniy qadriyatlar, oilaviy munosabatlar va ijtimoiy mas’uliyat haqida chuqur tasavvurga ega bo‘ladilar.

Tarixiy va madaniy bilim: adabiy asarlar ayollarga o‘z xalqining tarixi, madaniyati va an’analari haqida bilim beradi, bu esa ularning jamiyatdagi faolligini oshiradi.

Ruhiy quvvat: Ilojsizlik va tushkunlikka tushgan paytda adabiyot insonni ruhlantirib, yangi maqsadlar sari intilishga undaydi.

4. Adabiyot orqali ayollarning ta’lim va ish faoliyatini qo‘llab quvvatlash.

Adabiyot xotin-qizlarning ta’lim olish jarayonida ham katta rol o‘ynaydi:

Onlayn resurslar: Khan Academy, Coursera, EdX kabi platformalarda ayollar adabiy bilimlarini oshirib, kasbiy malakasi uchun zarur ko‘nikmalarga ega bo‘la oladilar.

Ilmiy adabiyotlar: ilmiy jurnallar, tadqiqot ishlari va metodik qo‘llanmalar oqali ayollar o‘z sohalarida mutaxassis sifatida rivojlana oladilar.

Kasbiy rivojlanish: Mutaxassislikka oid adabiy manbalar ayollarning mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshiradi.

5. Adabiyot ayollarning ijtimoiy rolini mustahkamlaydi.

Ijtimoiy faol xotin-qizlar jamiyatning ravnaq topishida muhim rol o‘ynaydi. Adabiyot orqali ayollar o‘zlarining huquqlari, imkoniyatlari va jamiyatdagi o‘rni haqida xabardor bo‘ladilar:

Ijtimoiy adolatni targ‘ib qilish huquqiy adabiyotlar ayollarga o‘z huquqlarini anglash va himoya qilish imkoniyatini beradi.

Faol fuqarolik pozitsiyasi: Jamiyat hayotida faol ishtirok etish uchun adabiyot muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Eko-soʻz va ijtimoiy loyihalarda ishtirok: kitobxon ayollar ekologik, ijtimoiy va madaniy loyihalarda faol ishtirok etadi.

Misol: taniqli oʻzbek ayoli - Saida Mirziyoyeva tomonidan amalga oshirilayotgan “Qizlar kelajagi” loyihasi kitobxonlik va taʼlim orqali ayollarning ijtimoiy rolini kuchaytirishga qaratilgan.

6. Muammolar va yechimlar.

Xotin-qizlar oʻrtasida adabiyotga qiziqishni oshirish, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish jarayonida bir qator muammolar mavjud:

Vaqt yetishmasligi: Koʻp ayollar oilaviy va ish yuklamasi sabab kitob oʻqishga vaqt ajrata olmaydilar. yuqorida qayd etilgan muammolarni

Moliyaviy cheklovlar: Barcha ayollar ham xarid qilish uchun kitob sotib olish imkoniga ega emas.

Targʻibotning kamligi: Adabiyotning ahamiyati haqida jamiyatda yetarlicha targʻibot qilinmasligi.

Yuqorida qayd etilgan muammolarni jamoat kutubxonalari, elektron kitob platformalari va ochiq manbalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, audiyokitoblar, qisqa formatdagi maqolalar va onlayn resurslar orqali, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar, mahalliy ommaviy axborot vositalari va taʼlim muassasalari orqali targʻibot ishlarini kuchaytirish yoʻllari bilan bartaraf etish mumkin.

Xulosa qilib aytganda xotin-qizlarning ilm-fan va maʼrifiy sohalardagi faolligini oshirishda adabiyot muhim rol oʻynaydi. Zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyon yondashuvlar orqali ayollarning kitobga boʻlgan qiziqishlarini oshirish nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishini, balki jamiyat taraqqiyotini ham taʼminlaydi. Interaktiv taʼlim, tadbirkorlik koʻnikmalari, huquqiy bilimlar va xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqilgan dasturlar ham ayollarning jamiyatdagi rolini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bilimli, maʼnaviy barkamol va faol ayollar jamiyat taraqqiyotining asosiy tayanchi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shavkat Mirziyoyev. Xotin-qizlarni qoʻllab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini taʼminlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida. 2021-yil 5-martdagi PQ-5020-son Qarori. <https://lex.uz/>
2. Yuldosheva G. (2020). Xotin-qizlarning maʼnaviy salohiyatini yuksaltirishda kitobxonlikning oʻrni
3. Aʼzamova.D. (2021). Adabiot va ayollar:ijtimoiy rivojlanishdagi roli. Toshkent: Fan nashriyoti.
4. Karimova.S. (2020).Ayollar va kitobxonlik:ijtimoiy taraqqiyot omili. Toshkent:Maʼnaviyat.
5. Oʻzbekiston Respublikasi oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi (2023). Kitobxonlikni rivojlantirish dasturi.